

ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА ЛУКА РЕПЧАТОГО: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ

¹Благородова Е. Н., ²Эшпулатов А. Ш., ³Йигиталиев О. Д

¹доцент кафедры овощеводства, кандидат сельскохозяйственных наук, Кубанский ГАУ, Россия, ²преподаватель кафедры эффективная использования приусадебных земель населения и лечебные растения, Ферганский ГУ, Узбекистан, ³магистрант кафедры генетика, селекция и семеноводства, Кубанский ГАУ, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936177>

Аннотация. Успех выращивания лука репчатого в озимой культуре определяется погодными-климатическими условиями региона, сортовыми особенностями и спецификой технологических элементов. На примере центральной зоны Краснодарского края и Ферганской долины Р. Узбекистан показано влияние некоторых элементов технологии выращивания лука репчатого в озимой культуре (размер и срок посадки сева, сортовые особенности, срок сева семян) на зимостойкость растений, сроки наступления фенологических фаз, период уборки урожая, величину и товарность продукции. Выявлена агробиологическая целесообразность использования озимой культуры лука репчатого.

Ключевые слова: озимый лук репчатый, сорт, семена, севок, срок посева, зимостойкость, ранняя продукция, урожайность.

Annotatsiya. Piyozni qishki ekin sifatida etishtirishning muvaffaqiyati mintaqaning ob-havo va iqlim sharoiti, nav xususiyatlari va texnologik elementlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasining Krasnodar o'lkasining markaziy zonasi va Farg'ona vodiysi misolida kuzgi ekinlarda piyoz yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarining (to'planning o'lchami va ekish sanasi, nav xususiyatlari, ekish sanasi) ta'siri. urug'lar) o'simliklarning qishga chidamliligi, fenologik - fazalarning boshlanish vaqti, o'rim-yig'im davri, mahsulotning o'lchami va sotilishi. Piyozning kuzgi hosildan foydalanishning agrobiologik maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

Kalit so'z: kuzgi piyoz, nav, urug', to'plam, ekish vaqti, qishga chidamlilik, erta hosil, mahsuldorlik.

Abstract. The success of growing onions as a winter crop is determined by the weather and climatic conditions of the region, varietal characteristics and the specifics of technological elements. Using the example of the central zone of the Krasnodar Territory and the Fergana Valley of the Republic of Uzbekistan, the influence of some elements of the technology of growing onions in winter crops (size and planting date of the set, varietal characteristics, date of sowing seeds) on the winter hardiness of plants, the timing of the onset of phenological - phases, harvesting period, size and marketability of products. The agro biological feasibility of using the winter crop of onion has been revealed.

Keywords: winter onions, variety, seeds, sets, sowing time, winter hardiness, early production, productivity.

Лук репчатый относится к наиболее востребованным и популярным у населения овощным культурам. Лук-репка пользуется высоким спросом в течение круглого года, является незаменимым овощем при приготовлении первых блюд, мясных и рыбных изделий, салатов. Специфический запах и вкус, питательные и лечебные свойства определяют биологическую ценность этой культуры. В луковицах накапливается 3-4,5 % белка, более 8 % углеводов, минеральные соли железа, фосфора, калия. Важным является

содержание в луковичах незаменимых аминокислот, среди которых следует отметить треонин, лейцин, лизин. Луковицы и листья богаты витаминами: С (20-90 мг на 100 г сырого вещества), А, В₁, РР. Лечебные свойства лука обусловлены наличием большого количества эфирных масел и фитонцидов [7].

В южном регионе России в настоящее время лук репчатый выращивается различными способами: посевом семян непосредственно в грунт, через севок или рассадку. Выбор способа выращивания определяется сортом (гибридом), почвенно-климатическими условиями местности расположения сельскохозяйственного предприятия, производственной базой и технико-экономическими показателями хозяйства (обеспеченность трудовыми ресурсами, системой орошения).

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ в 2024 г. включено 420 сортов и гибридов лука репчатого, подавляющая часть из которых выращивается в яровой культуре с уборкой продукции в июле-августе. В раннелетний период наблюдается дефицит лука-репки, как для обеспечения населения, так и работы консервных предприятий. К этому времени запасы заложенного на хранение лука яровых сортов истощаются, луковицы прорастают, становятся нетоварными, а продукция нового урожая будет поступать не ранее середины-конца июля.

Альтернативой яровой культуры лука репчатого на юге РФ стала озимая культура, характеризующаяся рядом преимуществ, в первую очередь, получением ранней продукции лук-репки (третья декада мая – третья декада июня). Кроме того, при озимой культуре растения выделяются в весенний период высокими темпами роста надземной и корневой систем, активно используют запасы осенне-зимней влаги, меньше повреждаются грибными болезнями и вредителями. Озимая культура позволяет снизить пик напряженности полевых работ в весеннее время и максимально интенсивно использовать почвенные ресурсы путем повторных посевов [1].

В Краснодарском крае озимая культура лука начала использоваться сельскохозяйственными производителями с созданием на кафедре овощеводства Кубанского ГАУ первого в отечественном луководстве озимого сорта Эллан. Следует отметить, что для озимого выращивания пригодными являются не все сорта лука репчатого, а только низкоширотные или созданные на их основе, которые использовались в Западной Европе, Японии, странах Среднеазиатского региона и характеризующиеся специфическими особенностями по отношению к световому фактору.

В процессе эволюции лука репчатого в странах низких широт, прилегающих к экватору, в условиях непродолжительного дня тропиков, сформировались сорта, образующие луковицу на коротком дне, на их генетической основе и были созданы короткодневные озимые сорта лука. Особенностью таких сортов является активность ростовых процессов ранней весной (в марте-апреле) и формирование луковицы в условиях относительно короткого майского дня. С созданием на Кубани озимого короткодневного сорта Эллан начались научные исследования по разработке оптимальных элементов технологии выращивания [8].

Методы и методики. Закладка полевого опыта, проведение учетов и наблюдений на культуре лука репчатого в Краснодарском крае (центральная зона) и Р. Узбекистан (Ферганская долина) проводились по общепринятым в овощеводстве методикам [4,5]. Использовались методы исследований: полевой, лабораторный, статистический.

Исследования включали фенологические наблюдения, учеты зимостойкости и стрелкования растений, величины и товарности урожая. Площадь учетной делянки – 10 м², повторность – 4-х кратная, расположение делянок – ярусное систематическое [5].

Результаты. Получение высокого урожая лука-репки в озимой культуре осложнено нестабильностью погодных условий зимнего периода, приводящего к изреженности растений, а также длительным нахождением посевов лука при низких положительных температурах, способствующих прохождению процессов дифференциации почек и появлению у растений цветоноса, определяющего существенное снижение товарного урожая. В результате проведенных исследований было установлено, что основными элементами технологии выращивания озимого лука являются: сроки посева, глубина заделки семян и севка, густота стояния растений. Выращивать озимый лук в условиях юга России можно путем посева семян и посадки севка. Используемые способы имеют свои определенные особенности, преимущества и недостатки [2].

Зимостойкость растений лука определяет сохранение оптимальной густоты стояния растений к началу весенней вегетации. В результате проведенных исследований было установлено, что срок посадки севка и размер посадочного материала оказали существенное влияние на численность перезимовавших растений лука (табл. 1).

Таблица 1 – Количество перезимовавших растений лука репчатого сорта Эллан в зависимости от сроков посадки и размера севка, центральная зона Краснодарского края, процент, 2015-2022 гг.

Диаметр севка, см (А)	Срок посадки севка (В)			
	III декада октября	I декада ноября	II декада ноября	III декада ноября
менее 1,0	45,9	48,4	70,3	69,1
1,0-1,5	67,0	68,2	86,8	81,1
1,6-2,2	77,5	88,0	95,0	94,3
2,3-4,0	79,1	95,4	97,1	94,8
НСР ₀₅ (А) = 1,8; НСР ₀₅ (В) = 1,9; НСР ₀₅ (част. средн.) = 3,7				

Среди всех вариантов опыта наименее зимостойкими были растения самого раннего срока посадки севка (III декада октября), численность перезимовавших растений составила, в зависимости от крупности севка, 45,9-79,1 %.

По мере сдвигания сроков посадки к более поздним была отмечена тенденция возрастания зимостойкости растений. При посадке севка лука во II декаде ноября сохранность посадок после перезимовки оказалась наибольшей в опыте и составила 70,3-97,1 %. Более поздняя посадка, в III декаде ноября, привела к некоторому снижению зимостойкости растений, что объясняется менее развитой корневой системой лука. Между тем степень развития корневой системы, по мнению ряда исследователей, является важным фактором, способствующим хорошей перезимовке озимых культур.

Сохранение густоты посадок лука к весеннему периоду в значительной степени определялось размерами посадочного материала. Наименьшая сохранность растений лука в пределах каждого срока посадки была получена при использовании мелкого севка, диаметром менее 1,0 см – 45,9-70,3 %. По мере возрастания размера севка зимостойкость растений увеличивалась и наибольшего показателя достигла при посадке лука-выборка – 79,1-97,1 %.

Поскольку озимая культура лука представляет интерес, в первую очередь, с точки зрения получения ранней продукции, нами были проанализированы сроки наступления фенологических фаз у растений при использовании севка различного размера (табл. 2).

Таблица 2 – Даты наступления фенологических фаз растений лука в зависимости от размера посадочного материала (посадка 10-13 ноября), центральная зона Краснодарского края, 2015-2022 гг.

Диаметр севка, см	Массовое наступление фазы				Уборка
	отрастания		образования луковицы	полегания листьев	
	осенью	весной			
менее 1,0	24-25.11.	16-25.03.	19-26.04.	23-28.05.	29.05.-02.06.
1,0-1,5	21-22.11.	13-24.03.	21-26.04.	24-26.05.	29.05.-02.06.
1,6-2,2	18-19.11.	10-19.03.	25-28.04.	28.05.-07.06.	06-11.06.
2,3-4,0	17-19.11.	09-21.03.	27-28.04.	30.05.-09.06.	05-11.06.

У растений озимого лука первая фаза вегетации – отрастание листьев, наблюдается осенью, последующие – весеннее отрастание листьев, образование луковицы и ее созревание проходят в весенне-летний период.

Полученные результаты свидетельствуют, что более продолжительный период отрастания севка, как в осенний, так и в весенний период, отмечался при посадке мелкого севка, диаметром менее 1,0 см, что, вероятно, обусловлено меньшим запасом содержащихся в нем питательных веществ. Использование более крупного посадочного материала способствовало сокращению периода отрастания листьев. Однако наступление последующих фенологических фаз у растений, полученных из мелкого севка, наблюдалось в более ранние сроки, в результате чего уборка лука-репки в вариантах посадки севка диаметром до 1,5 см была проведена уже в конце мая-начале июня, то есть на 7-10 дней раньше, чем при использовании более крупного посадочного материала. Посевная культура озимого лука готова к уборке на 2-3 недели позже севочной.

Урожайность лука-репки может варьировать в широком диапазоне, от 25 до 60 и более тонн с 1 га. Такой широкий диапазон объясняется, в первую очередь, складывающимися неблагоприятными условиями перезимовки (резкие перепады температуры, отсутствие снежного покрова, сильный ветер), приводящими к изреженности посевов, а также несоблюдением сельскохозяйственными производителями требований к соблюдению основных агроприемов выращивания лука, повышающих зимостойкость культуры. Размер посадочного материала оказывает непосредственное влияние на товарность лука-репки: с увеличением диаметра севка общая урожайность увеличивается, но снижается выход товарной продукции за счет увеличения численности луковок с остатками стрелки. Растения, выращиваемые из крупного севка, диаметром 2,3-4,0 см, массово стрелкуют, при этом увеличиваются затраты на выламывание стрелок, а их остатки наблюдаются в луковичах, снижая их товарность.

В настоящее время около 30 % общей площади посевов лука в Краснодарском крае занимает озимая культура, она также распространена в Ростовской области, Ставропольском крае, Р. Дагестан, то есть в тех районах, где зимний период характеризуется довольно мягкими погодными условиями.

Озимая культура лука репчатого может получить широкое распространение в Республиках Средней Азии. Опыт по ее выращиванию есть в Таджикистане, где был

создан сорт лука репчатого Пешпазак. Почвенно-климатические условия Ферганской долины Узбекистана также в достаточном объеме соответствуют требованиям растений лука для получения высоких ранних урожаев в озимой культуре. Производство озимого лука может быть успешным с экономической точки зрения, способствовать увеличению доходов местных фермеров и в целом повысить экономику региона, поскольку ранняя продукция лука востребована не только на внутреннем, но и на международном рынке.

Опыты, проведенные в 2021/2022 г. на базе одного из фермерских хозяйств, расположенного в Ферганской долине, подтверждают, что успех озимой культуры лука определяется подбором правильного сортимента и элементов технологии выращивания. Так, сортовые особенности лука определили сроки наступления фенологических фаз, зимостойкость и стрелкование растений, динамику формирования листовой поверхности, величину и товарность урожая. Наиболее скороспелым из изучаемых оказался сорт Ок Дур узбекской селекции, с готовностью к уборке в третьей декаде мая и длительностью вегетационного периода 243 сут. Высокой урожайностью выделился гибрид Манас F₁ голландской селекции, товарностью лука-репки – сорт Ок Дур.

Результаты, полученные при изучении сроков посева семян, показали, что этот элемент технологии оказал существенное влияние на величину урожая лука-репки (табл. 3).

Таблица 3 – Урожайность лука-репки и структура урожая при разных сроках посева семян, «FARG’ONAELITAURUG», 2022 г.

Срок посева	Густота стояния растений при уборке, шт./га	Урожайность общая, т/га	товарных луковиц		Средняя масса луковицы, г
			т/га	% к общей	
20.09.2021	740	40,1	29,6	73,8	54,2
21.10.2021	770	43,5	33,2	76,3	56,5
НСР ₀₅		0,45	0,26		

Густота стояния растений лука в период от начала весенней вегетации до уборки несколько снизилась под влиянием действия неблагоприятных условий выращивания. Посевы сентябрьского посева сохранили к уборке 85,0 % растений от численности перезимовавших, при октябрьском посеве к уборке осталось 86,5 % растений.

Общая урожайность лука-репки в опыте варьировала в диапазоне 40,1-43,5 т/га, с существенным преимуществом октябрьского срока посева. Товарная урожайность лука была значительно ниже общей, но при более позднем посеве было собрано на 3,6 т/га товарных луковиц больше, чем при сентябрьском. Аналогичная закономерность наблюдалась и для показателя выхода товарной продукции: 76,3 % и 73,8 %.

Прибавка урожая лука-репки в варианте октябрьского срока посева обусловлена как более высокой густотой стояния растений к уборке, так и массой луковицы, которая была выше на 2,3 г.

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в регионах с мягкими погодными условиями зимнего периода озимая культура лука репчатого может стать надежным поставщиком лука-репки в поздневесенний-раннелетний период, являясь обоснованной с экономической и агробиологической точек зрения. Однако технология выращивания, направленная на повышение зимостойкости растений и формирование урожая в наиболее ранние сроки,

требует постоянного совершенствования, в частности, создания отечественных короткодневных сортов и гибридов лука, наиболее адаптированных к местным условиям, изменения системы внесения удобрений, применения физиологически активных соединений.

REFERENCES

1. Благородова, Е. Н. Агротехнические приемы возделывания лука репчатого озимого в центральной зоне Краснодарского края / Е. Н. Благородова // Дисс. на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Краснодар, 2001. – С. 13-25.
2. Благородова Е. Н. Способы выращивания озимого лука на Кубани / Е. Н. Благородова // Картофель и овощи, 2006. – №8. – С.15-17.
3. Гиш, Р. А. Технология выращивания лука репчатого в яровой и озимой культуре на Кубани в условиях малых форм хозяйствования / Р. А. Гиш, Е. Н. Благородова, С. Г. Лукомец. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 47 с.
4. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 333 с.
5. Литвинов, С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве / С. С. Литвинов. – М., 2011. – 649 с.
6. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / Под ред. В. Ф. Белика. – М.: Агропромиздат, 1984. – 225 с.
7. Пивоваров, В. Ф. Луковые культуры / В. Ф. Пивоваров, И. И. Ершов, А. Ф. Агафонов. – М., 2001. – С. 499.
8. Соляник, В. В. Озимая культура лука на Кубани – перспективна / В. В. Соляник, Е. Н. Благородова // Картофель и овощи. – 2008. – №8. – С. 17-18.